

РАЗДЕЛ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529211>

УДК 616

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
COVID-19**

А.О. Джурсева, Ж.А. Арутюнян, И.А. Чернышева,
студенты 6 курса, напр. «Лечебное дело»

С.Н. Ионов,
научный руководитель,
д.б.н., к.м.н.,
ММУ «РЕАВИЗ»,
г. Москва

Аннотация: Коронавирусная инфекция характеризуется высокой контагиозностью и патогенностью, что приводит к ее стремительному распространению. Связываясь с рецептором АПФ2 в верхних дыхательных путях, вирус диссеминирует по организму, повреждая многие органы и системы. Создаются условия для успешного проникновения вируса в ЦНС двумя путями: гематогенным и нейрональным. Тяжесть течения COVID-19 и прогноз зависит от наличия сопутствующих хронических заболеваний. Различные механизмы действия вируса на рецепторы АПФ2 с последующей активацией AT2 приводят к повышению риска геморрагического инсульта.

Ключевые слова: Covid-19, Sars-CoV-2, неврологические проявления, геморрагический инсульт, нервная система, эндотелиальная дисфункция

**PATHOGENETIC ASPECTS OF HEMORRHAGIC STROKE IN
PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION COVID-19**

A.O. Dzhuraeva, Zh.A. Harutyunyan, I.A. Chernysheva,
6th year students, ex. "General Medicine"

S.N. Ionov,
Scientific Director,
Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences,
MMU "REAVIZ",
Moscow city

Annotation: Coronavirus infection is characterized by high contagiousness and pathogenicity, which leads to its rapid spread. By binding to the ACE2 receptor in the upper respiratory tract, the virus disseminates throughout the body, damaging many organs and systems. Conditions are created for the successful penetration of the virus into the central nervous system in two ways: hematogenous and neuronal. The severity of the course of COVID-19 and the prognosis depends on the presence of concomitant chronic diseases. Various mechanisms of action of the virus on ACE2 receptors with subsequent activation of AT2 lead to an increased risk of hemorrhagic stroke.

Keywords: Covid-19, Sars-CoV-2, neurological manifestations, hemorrhagic stroke, nervous system, endothelial dysfunction

Список сокращений

АД – артериальное давление.

АПФ2- ангиотензин превращающий фермент 2 типа.

AT2 – ангиотензин 2.

At2 – альвеолярные клетки 2 типа.

AT1 – ангиотензин 1.

БВРС – Ближневосточный респираторный синдром

ИЛ – интерлейкин.

РСД – рецептор связывающего фермента.

ТФ – тканевой фактор.

ФНО – фактор некроза опухоли.

ЦНС – центральная нервная система.

MasR – рецепторы комплементов лейкоцитов.

MERS – middle east respiratory syndrome coronavirus.

SARS-cov – severe acute respiratory syndrome coronavirus.

Введение.

Sars-CoV-2 новый штамм коронавируса, который стал причиной пандемии 21 века. Этот штамм впервые был замечен в Китайской Народной Республике (КНР), когда были выявлены необъяснимые случаи пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Sars-CoV-2 является возбудителем острого инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19). В данный момент семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov (Severe acute respiratory syndrome coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром) и MERS-Cov (Middle East

respiratory syndrome coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром).

SARS-CoV-2 – вирус с одноцепочечной РНК, относящийся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus. Имея высокую патогенность, эти вирусы отнесены ко II группе патогенности. Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией в марте 2020 года.

По состоянию на июль 2021 года, было зарегистрировано более 190 млн случаев заражения этим заболеванием, более 4 млн зарегистрированных смертельных исходов.

Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.

Инфекция распространяется воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путем. Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной инфекцией, длится до двух недель. Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни.

За короткий период времени эпидемия переросла в пандемию, охватившую весь мир.

В данной статье представлены патогенетические аспекты COVID-19 и его влияние на развитие геморрагического инсульта. Представленный обзор включает актуальные данные по рискам возникновения, патогенезу, клиническим проявлениям геморрагического инсульта у пациентов с коронавирусом.

Материалы и методы.

В работе был использован эмпирический метод исследования, основанный на изучении различных источников информации. При выборке исходных данных внимание было уделено на подтверждение и сходство представленных материалов из разных источников. Основным методом исследования являлся теоретический анализ полученных данных. Материал был проанализирован, проверен на логичность, достоверность и актуальность.

Проникновение вируса в ЦНС.

Перед внедрением SARS-CoV-2 в центральную нервную систему вирус внедряется в организм через входные ворота: эпителий верхних дыхательных путей, эпителиоциты желудка и кишечника. Проникновение в клетки мишени, имеющие рецепторы ангиотензин превращающего фермента II типа (АПФ2), является начальным этапом для диссеминации вируса в организме.

Рецептор АПФ2 экспрессируется в различных клетках органов дыхания, пищевода, кишечника, сердца, надпочечников, мочевого пузыря, головного мозга (гипоталамуса) и гипофиза, а также эндотелия сосудов и

макрофагов, тем самым обеспечивая проникновение SARS-CoV-2 в клетки-хозяина через рецептор связывающего домена (РСД гликопротеина S вируса). РСД является рецептором для специфичного связывания АПФ2, а также частью S1-субъединицы большого эктодомена S-белка. Эктодомен содержит субъединицу S2, которая обеспечивает слияние между вирусной мембраной и мембраной клетки-хозяина.

Однако, основной и быстро достижимой мишенью SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II типа (Ат2) легких, что определяет развитие диффузного альвеолярного повреждения, которое обуславливает типичную клиническую картину COVID-19. Наиболее характерные симптомы для типичного течения заболевания представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные клинические симптомы при коронавирусной инфекции

После прикрепления SARS-CoV-2 с рецепторами АПФ2 происходит распространение вируса в ЦНС гематогенным путем (диссеминация из системного кровотока) или нейрональным (через пластинку решетчатой кости), что в свою очередь приводит к поражению головного мозга. Более того, вирус может проникать в мозг через чувствительные рецепторы обонятельного нерва, в частности через ретроградный аксональный транспорт обонятельной луковицы, тем самым вызывая anosmia. Аносмия (изменение обоняния) – наиболее частое нарушение со стороны ЦНС, которое является проявлением вирусного поражения клеток слизистой оболочки носа. Кроме того, SARS-CoV-2 может связываться и

взаимодействовать с рецептором ангиотензин-превращающий фермент II (АПФ2) в эндотелии капилляров, тем самым повреждая гематоэнцефалический барьер [1].

В исследовании [2] показано проникновение вируса в спинномозговую жидкость у 32-летней женщины что сопровождалось признаками менингоэнцефалита. Аналогичные результаты были подтверждены экспериментально при инфицировании SARS-CoV – 2 белых мышей [3-5].

Риски возникновения осложнений со стороны ЦНС.

По статистике наиболее уязвимыми являются пациенты, имеющие хронические заболевания [6]. Наиболее частыми из них являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, которые повышают риск геморрагического инсульта.

Подавление экспрессии АПФ2 может усугубить риск, связанный с уже существующими сопутствующими заболеваниями, и критически повлиять на патогенез геморрагического инсульта за счет повышения артериального давления и нарушения функции эндотелия сосудов головного мозга. Также в результате повышенного высвобождения катехоламинов, следствием которого могут быть такие состояния как тревога, стресс, хронические боли, могут приводить к утяжелению симптомов поражения нервной системы при тяжелом остром респираторном синдроме [6].

Особенности патогенеза геморрагического инсульта.

Геморрагический инсульт может протекать по двум механизмам развития кровоизлияния. Одним из которых является диапедезное пропитывание (именно оно характерно при инфицировании SARS-CoV-2). Кровоизлияния по типу диапедеза встречаются значительно реже, являясь чаще всего следствием системных изменений сосудистой стенки и увеличения ее проницаемости и/или системных изменений гомеостаза. Такие кровоизлияния чаще имеют небольшие размеры и располагаются преимущественно в таламусе или варолиевом мосту [7].

Подавление экспрессии АПФ2.

Основным звеном патогенеза является подавление экспрессии АПФ2 несколькими способами:

1. РСД спайкового белка SARS-CoV-2 взаимодействует с АПФ2, что приводит к подавлению его активности. Дефицит АПФ2 нарушает функцию эндотелия в мозговых артериях и определяет увеличение уровня ангиотензина-II, что повышает АД за счет активации рецепторов AT1. Исходя из сказанного, дефицит АПФ2 в головном мозге может нарушать эндотелиальную функцию церебральных артерий, что приводит к увеличению риска геморрагического инсульта [8].

2. Подавление экспрессии АПФ2 может увеличивать локальные уровни ангиотензина-II, которые, действуя на рецепторы AT1, могут повышать АД и способствовать гипертрофии и фиброзу сосудов [9].

3. Снижение экспрессии АПФ2 может приводить к уменьшению генерации и подавлению передачи сигналов ангиотензина (1-7). MasR, тем самым, предотвращая его сосудорасширяющее, ингибирующее рост и антифибротическое действие, повышая риск возникновения инсульта [9], рисунок 2.

Рисунок 2 – Механизм влияния SARS-CoV-2 на повышение риска геморрагического инсульта

Иммунитет и воспаление.

SARS-CoV-2 атакует сосудистую систему, проникая в организм. Активированные макрофаги выделяют огромное количество провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ и ФНО. Увеличение AT2 в сыворотке оказывает провоспалительное действие. ТФ, экспрессируемый активированными макрофагами и эндотелиальными клетками, вызывает

коагуляцию форменных элементов, что приводит к свёртыванию крови. Внутричерепные цитокиновые бури способствуют разрушению гематоэнцефалического барьера, приводя к геморрагическому инсульту [10].

Заключение.

Установлено, что геморрагический инсульт сопровождается следующими патогенетическими механизмами:

– изменения со стороны кроветворной системы, которые наблюдаются вследствие дефицита АПФ2 после присоединения SARS-CoV-2 к его рецепторам. Дефицит АПФ2 ведет к нарушению функции мозговых артерий, а также к повышению экспрессии АТ2.

– локальное увеличение уровня АТ2, действуя на рецепторы АТ1 приводят к повышению давления, что сопровождается геморрагическим инсультом.

– атакуя организм SARS-CoV-2, активирует макрофаги, которые в свою очередь продуцируют провоспалительные цитокины (ИЛ, ФНО) и ТФ, на которые реагирует свертывающая система крови, вызывая геморрагический инсульт.

Список литературы

[1] «Ишемический инсульт, связанный с COVID-19, и геморрагический инсульт: заболеваемость, потенциальный патологический механизм и лечение». / Ван Зилан и др. // Границы неврологии. Т. 11. 571996. 27 октября 2020 г., doi: 10.3389 / fneur.2020.571996.

[2] Возможно заражение центральной нервной системы коронавирусом SARS. / К.К. Лау, В.К. Ю, С.М. Чу, С.Т. Лау, Б. Шэн, К.Ю. Юэнь. // Emerg Infect Dis. – 2004. № 10. 342-344 с. 10.3201 / eid1002.030638. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15030709>. (дата обращения: 24.08.2021).

[3] Механизмы защиты хозяина после тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом (SARS-CoV), легочной инфекции мышей. / Р.Г. Гласс, К. Суббарао, Б. Мерфи, П.М. Мерфи. // J Immunol. – 2004. № 173. 4030-39. 10.4049 / jimmunol.173.6.4030. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356152/>. (дата обращения: 24.08.2021).

[4] Флеминг Дж.О., Троусдейл, доктор медицины, Брэдбери Дж, Штолман С.А., Вайнер Л.П. Экспериментальная демиелинизация, вызванная коронавирусом JHM (MHV-4): молекулярная идентификация вирусной детерминанты паралитического заболевания. Microb Pathog. 1987. № 3. 9-20 с. 10.1016 / 0882-4010 (87) 90033-7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346040/>. (дата обращения: 24.08.2021).

[5] Ватанабе Р., Веге Х., тер Меулен В. Адаптивный перенос ЕАЕ-подобных поражений от крыс с коронавирусным демиелинизирующим энцефаломиелитом. Природа. – 1983. 305. 150-53. 10.1038 / 305150a0. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6310411>. (дата обращения: 24.08.2021).

[6] Ван Хайли и др. «Возможные механизмы геморрагического инсульта у пожилых пациентов с COVID-19». Старение об. 12,11 (2020): 10022-10034. DOI: 10.18632 / старение.103335.

[7] Skidmore С.Т. Spontaneous intracerebral hemorrhage: epidemiology, pathophysiology, and medical management. / С.Т. Skidmore, J. Andrefsky. // Neurosurgery clinics of north America. – 2002. № 13. 281-288 pp.

[8] Пенья Силва Р.А., Чу Й., Миллер Дж. Д., Митчелл И. Дж., Пеннингер Дж. М., Фараси Ф. М., Хейстад Д.Д. Влияние дефицита ACE2 и окислительного стресса на цереброваскулярную функцию с возрастом. Инсульт. 2012, № 43. 335-63 с. 10.1161. // STROKEANA.112.667063. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160880>. (дата обращения: 24.08.2021).

[9] Deshotels M.R., Xia H., Sriramula S., Lazartigues E., Filipeanu С.М. Ангиотензин II опосредует интернализацию и деградацию ангиотензин-превращающего фермента 2 типа посредством механизма, зависящего от рецептора ангиотензина II типа I. Гипертензия. 2014, 64, 1368-75. 10.1161. // HYPERTENSIONA.114.03743. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25225202/>. (дата обращения: 24.08.2021).

[10] Ван З., Ян Ю., Лян Х., Гао Б., Лю М., Ли В., Чен З., и Ван З. Ишемический инсульт, связанный с COVID-19, и геморрагический инсульт: заболеваемость, потенциальный патологический механизм и лечение. Границы неврологии, 11, 571996. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.571996>. (дата обращения: 24.08.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] "Ischemic stroke associated with COVID-19 and hemorrhagic stroke: incidence, potential pathological mechanism and treatment." / Van Zilan et al. // *Borders of neurology*. T. 11.571996.27 October 2020, doi: 10.3389 / fneur.2020.571996.

[2] Infection of the central nervous system with the SARS coronavirus is possible. / K.K. Lau, V.K. Yu, S.M. Chu, S.T. Lau, B. Sheng, K.Yu. Yuen. // *Emerg Infect Dis*. – 2004. No. 10. 342-344 p. 10.3201 / eid1002.030638. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15030709>. (date of access: 24.08.2021).

[3] Host defense mechanisms following severe acute respiratory syndrome caused by coronavirus (SARS-CoV), lung infection in mice. / R.G. Glass, C. Subbarao, B. Murphy, P.M. Murphy. // *J Immunol*. – 2004. No. 173.4030-39. 10.4049 / jimmunol. 173.6.4030. [Electronic resource]. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356152/>. (date of access: 24.08.2021).

[4] Fleming JO, Throwsdale MD, Bradbury J, Stolman SA, Weiner LP. Experimental demyelination due to JHM coronavirus (MHV-4): molecular identification of the viral determinant of paralytic disease. *Microb Pathog*. 1987. No. 3. 9-20 p. 10.1016 / 0882-4010 (87) 90033-7. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346040/>. (date of access: 24.08.2021).

[5] Watanabe R., Vege H., ter Meulen V. Adaptive transfer of EAE-like lesions from rats with coronavirus demyelinating encephalomyelitis. *Nature*. – 1983.305.150-53. 10.1038 / 305150a0. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6310411>. (date of access: 24.08.2021).

[6] Wang Hiley et al. "Possible mechanisms of hemorrhagic stroke in elderly patients with COVID-19." *Aging* vol. 12.11 (2020): 10022-10034. DOI: 10.18632 / aging 103335.

[7] Skidmore C.T. Spontaneous intracerebral hemorrhage: epidemiology, pathophysiology, and medical management. / C.T. Skidmore, J. Andrefsky. // *Neurosurgery clinics of north America*. – 2002. No. 13. 281-288 pp.

[8] Peña Silva RA, Chu Y., Miller JD, Mitchell IJ, Penninger JM, Farasi FM, Heistad DD. Impact of ACE2 deficiency and oxidative stress on cerebrovascular function with age. *Stroke*. 2012, No. 43. 335-63 p. 10.1161. // *STROKE*АНА.112.667063. [Electronic resource]. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23160880>. (date of access: 24.08.2021).

[9] Deshotels M.R., Xia H., Sriramula S., Lazartigues E., Filipeanu C.M. Angiotensin II mediates the internalization and degradation of type 2 angiotensin converting enzyme through a type I angiotensin II receptor dependent mechanism. *Hypertension*. 2014, 64, 1368-75. 10.1161. // *HYPERTEENSIONA*НА.114.03743.

[Electronic resource]. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25225202/>. (date of access: 24.08.2021).

[10] Wang Z., Yang Yu, Liang X., Gao B., Liu M., Li W., Chen Z., and Wang Z. Ischemic stroke associated with COVID-19 and hemorrhagic stroke: incidence, potential pathological mechanism and treatment. *Borders of neurology*, 11, 571996. – 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.571996>. (date of access: 24.08.2021).

© А.О. Джураева, Ж.А. Арутюнян, С.Н. Ионов, 2021

Поступила в редакцию 5.08.2021
Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Джураева А.О., Арутюнян Ж.А., Ионов С.Н. Патогенетические аспекты геморрагического инсульта у больных с коронавирусной инфекцией Covid-19// *Инновационные научные исследования*. 2021. № 8-1(10). С. 5-14. URL: <https://ip-journal.ru/>